

Peningkatan Efisiensi Administrasi Melalui Pelatihan Pembuatan Surat Otomatis Terhadap Staf Kantor Kampung Maredan Barat

Improving Administrative Efficiency Through Training in Automated Letter Creation for the Staff of the Kantor Kampung Maredan Barat

Yenny Hosanna ¹, Viona Rossalia ², Yulia Ariani ³, Putri Arum ⁴, Rika Fitri Ramadani ⁵

¹⁻⁵Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia

ARTICLE INFO

Riwayat artikel:

Received 10 April 2026
Revised 15 April 2026
Accepted 20 April 2026
Available online 30 April 2026

Keywords: Efisiensi, Surat Otomatis, Staf Kantor

Keywords: Efficiency, Automated Letters, Village Office Staff

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Administrative efficiency through training in automated letter creation is a study aimed at maximizing output to reduce resource workload, yielding more optimal results to achieve organizational goals. This research employs a qualitative method with data collection through observation. The results show that the training enhances the effectiveness of letter creation and compilation, making the process faster, neater, and more consistent. However, challenges remain, such as difficulties in implementing the system due to the prior use of the Srikandi application at the Maredan Barat Village Office and a lack of staff motivation and creativity. In conclusion, automated letter creation training is a positive step in improving administrative efficiency and public service quality at the Maredan Barat Village Office, though further efforts are needed to address system adaptation issues and boost staff motivation and creativity.

ABSTRAK

Efisiensi administrasi melalui pelatihan pembuatan surat otomatis merupakan sebuah penelitian yang tujuannya untuk memaksimalkan output sehingga dapat mengurangi beban kerja sumber daya dan hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal demi tercapainya tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan ini mampu meningkatkan efektifitas pembuatan dan penyusunan surat sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, rapi dan konsisten. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti sulit menerapkan system ini karena penggunaan aplikasi Srikandi yang sudah diterapkan sebelumnya di Kantor Desa Maredan Barat dan kurangnya motivasi dan kreativitas staf kantor desa. Kesimpulannya, pelatihan pembuatan surat otomatis merupakan langkah positif dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas pelayanan publik di Kantor Kampung Maredan Barat, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan untuk mengatasi kendala adaptasi sistem dan meningkatkan motivasi serta kreativitas staf.

PENDAHULUAN

Efisiensi administrasi adalah suatu konsep yang menggambarkan kemampuan dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan administrasi baik dalam arti sempit (tata usaha seperti pencatatan, pengarsipan, dan pengolahan data) maupun dalam arti luas (proses pengelolaan organisasi secara keseluruhan) secara sistematis, terencana, dan terkoordinasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (pikiran, tenaga, waktu, ruang, dan biaya) secara optimal

Pada masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat perkembangannya yang membuat kita dan dunia untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan yang terjadi akibat dari kemajuan dan perkembangan teknologi tersebut. Sehingga mengakibatkan kesulitan pengambilan no surat yang tidak efisien, pemborosan pada buku agenda hingga membuat sebuah buku melebihi kapasitas, keterlambatan dalam menyelesaikan surat dan terjadi kesalahan pada penomoran surat. Oleh karena itu, pengolahan surat masuk dan surat keluar sedang diupayakan agar dapat dioperasikan dengan cara dikomputerisasikan. Surat adalah sebuah kegiatan yang

*Corresponding Author

Email: ¹yenny.hosanna2984@student.unri.ac.id, ²viona.rossalia3084@student.unri.ac.id, ³yulia.ariani1422@student.unri.ac.id, ⁴putri.arum4311@student.unri.ac.id, ⁵rikafitriramadani@lecture.unri.ac.id

tidak akan dihilangkan dalam budaya kita ataupun sebuah instansi (Hadiza et al., 2023). Pengarsipan surat apabila tidak ditangani secara khusus akan menimbulkan masalah pada arus komunikasi dan informasi (Septianto et al., 2022).

Sistem surat menyurat ini dilakukan oleh perusahaan atau instansi semua devisi. Proses alur dari sistem ini adalah seorang pegawai atau admin akan menerima info data surat masuk dan surat keluar yang diterima (Nouvel et al., 2021). Setelah itu admin atau seorang pegawai akan login dalam sebuah sistem dan menambahkan data surat tersebut untuk mendapatkan no surat secara otomatis tanpa harus melihat no surat terlebih dahulu. Surat akan langsung disampaikan kepada tujuan penerima surat. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan maka dari itu perlu adanya suatu sistem yang dapat membantu dalam proses pengolahan surat.

Kurangnya pemahaman tentang penggunaan template surat dan mail merge menyebabkan pekerjaan administrasi menjadi kurang efisien, terutama ketika harus melayani permintaan surat dalam jumlah yang cukup banyak. Akibatnya, waktu pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih lama dan beban kerja staff meningkat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Staff kantor kampung perlu dibekali dengan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan kerja mereka, khususnya dalam bidang administrasi perkantoran berbasis teknologi. Pelatihan pembuatan surat otomatis merupakan salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi staff dalam mengelola surat-menyurat secara lebih sistematis dan efisien.

Melalui pelatihan ini staff kantor diharapkan mampu memahami konsep dasar surat dinas serta mengaplikasikan teknologi untuk mempercepat proses pembuatan surat. Pelatihan pembuatan surat otomatis tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga pada pemahaman standar dan tata naskah surat resmi. Dengan adanya standar format surat yang seragam, hasil dokumen yang dihasilkan akan terlihat lebih profesional dan mudah dipahami. Selain itu, penggunaan sistem otomatisasi dapat meminimalkan kesalahan pengetikan, menjaga konsistensi data, serta mempermudah proses pembaruan informasi pada surat yang bersifat berulang. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas kerja staf kantor kampung Maredan Barat.

METODE

Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami gejala atau fenomena sosial secara mendalam, terutama yang tidak dapat diukur dengan angka. Pendekatan ini lebih menekankan pada makna, proses, dan realitas kehidupan manusia dalam konteks alaminya.

Dalam metode ini, peneliti menjadi instrumen utama yang secara langsung mengumpulkan data melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh biasanya berbentuk kata-kata, narasi, atau deskripsi, bukan angka. Oleh karena itu, analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif untuk memahami makna di balik perilaku, sikap, dan pengalaman manusia sebagai makhluk sosial.

Selain itu, metode kualitatif bersifat naturalistik, artinya penelitian dilakukan dalam situasi yang alami tanpa manipulasi, serta menggunakan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Tujuan utamanya bukan untuk menggeneralisasi, tetapi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan pembuatan surat otomatis di Kantor Kampung Maredan Barat telah menunjukkan perkembangan yang cukup besar dalam keahlian staf administrasi. Pada awalnya, banyak staf yang masih memakai metode manual atau setengah digital untuk membuat surat, seperti melakukan pengetikan ulang dokumen dan mengatur format berkali-kali. Hal ini menyebabkan proses administrasi menjadi kurang efisien, memakan waktu lebih lama, dan berisiko menimbulkan inkonsistensi dalam format surat.

Setelah mengikuti pelatihan, staf mulai mengerti ide dasar pembuatan surat otomatis beserta keuntungan yang diperoleh untuk meningkatkan efisiensi kerja. Ini dapat dilihat dari kemampuan peserta dalam menggunakan template surat otomatis yang dapat mempercepat proses penyusunan dokumen sembari menjaga konsistensi format.

Temuan yang signifikan muncul selama sesi diskusi, di mana terungkap bahwa Kantor Kampung Maredan Barat sudah menggunakan aplikasi SRIKANDI untuk pengelolaan arsip surat serta Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam proses legalisasi dokumen. Informasi ini sebelumnya tidak terdeteksi pada fase perencanaan, sehingga menjadi penemuan di lapangan yang berpengaruh pada adaptasi pelaksanaan pelatihan.

Setelah materi disesuaikan, peserta dapat membuat surat yang tidak hanya otomatis, tetapi juga sesuai dengan tuntutan sistem digital yang digunakan, seperti penempatan ruang tanda tangan elektronik, pengaturan layout, dan kesiapan dokumen untuk diarsipkan secara digital. Hasil dari praktik menunjukkan bahwa staf mampu menghasilkan surat yang lebih terstruktur, cepat, dan siap untuk diolah secara elektronik, sehingga mengurangi kebutuhan untuk revisi sebelum tahap persetujuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan penyusunan surat otomatis memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu dan efisiensi administrasi perkantoran di tingkat kampung. Peralihan dari metode tradisional ke sistem otomatis tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga meningkatkan konsistensi dan keteraturan dokumen. Penggunaan SRIKANDI dan TTE menunjukkan bahwa Kantor Kampung Maredan Barat sebenarnya sudah memiliki langkah awal yang baik dalam penerapan administrasi digital. Akan tetapi, sebelum pelatihan, pemanfaatan teknologi tersebut belum sepenuhnya terhubung dengan proses pembuatan surat. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara penggunaan sistem digital dan kemampuan teknis pegawai.

Penyesuaian materi pelatihan selama kegiatan berlangsung merupakan faktor kunci untuk keberhasilan program. Pendekatan yang adaptif yang diterapkan pelatih memungkinkan materi menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan yang nyata di lapangan. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan sesuai dengan sistem kerja yang sedang berjalan.

Pelatihan ini juga berdampak pada perubahan cara kerja dan sikap pegawai terhadap teknologi. Para peserta menunjukkan peningkatan minat serta kesadaran untuk beralih ke sistem administrasi yang lebih modern dan efisien. Perubahan sikap ini menjadi sinyal penting untuk keberlanjutan penerapan administrasi digital di lingkungan kantor kampung. Keberhasilan pelatihan tidak hanya bergantung pada materi yang disampaikan, tetapi juga pada kemampuan pelaksana untuk menyesuaikan program dengan kondisi nyata di lapangan. Fleksibilitas dalam pelaksanaan menjadi elemen penting untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan peserta dan perkembangan sistem administrasi berbasis teknologi. Pelatihan dalam penyusunan surat otomatis ini bisa dianggap sebagai langkah strategis dalam mendukung integrasi antara pembuatan dokumen, pengelolaan arsip digital melalui SRIKANDI, serta legalisasi dokumen menggunakan TTE. Untuk ke depannya, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh dengan

melakukan identifikasi awal kondisi di lapangan agar pelatihan dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran.

SIMPULAN

Pelatihan pembuatan surat otomatis di Kantor Kampung Maredan Barat berhasil meningkatkan keterampilan staf dalam bidang administrasi perkantoran yang berbasis teknologi. Staf yang sebelumnya menggunakan metode manual atau semi-digital mulai beralih ke penggunaan template otomatis yang lebih efisien, teratur, dan konsisten. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan efisiensi kerja, khususnya dalam mempercepat proses pembuatan surat dan mengurangi kesalahan format.

Selain itu, pelatihan ini juga membantu staf lebih memahami pentingnya menggabungkan pembuatan surat otomatis dengan sistem administrasi digital yang sudah digunakan, seperti aplikasi SRIKANDI dan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Selama pelatihan, materi dilatih ulang agar peserta dapat membuat dokumen yang lebih siap digunakan dalam bentuk digital, sehingga memudahkan proses penyimpanan dan penyetujuan dokumen secara lebih baik.

Namun, dalam penerapannya masih ada beberapa masalah, seperti kesulitan menggabungkan sistem baru dengan aplikasi yang sudah digunakan sebelumnya, serta semangat dan kreativitas staf yang rendah dalam menggunakan teknologi. Kendala ini menunjukkan bahwa berhasilnya penerapan tidak hanya tergantung pada pelatihan teknis, tetapi juga pada kesiapan para pegawai.

Secara keseluruhan, pelatihan ini bisa disebut sebagai langkah awal yang baik dan penting untuk meningkatkan efisiensi kerja administrasi serta membantu proses transformasi digital di Kantor Kampung Maredan Barat, meskipun masih perlu dilakukan usaha lebih lanjut agar hasil yang sudah ada bisa semakin optimal.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Genaldy Septianto Mbuik, C., Pramarta, C. R. A., & Putri, L. A. A. R. (2022). Sistem informasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar berbasis web. *Jurnal Pengabdian Informatika*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.24843/jupita.2022.v01.i01.p02>
- Hadiza, N., Sari, W. N., & Afriyadi, H. (2023). Perancangan sistem informasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun. *Journal on Education*, 5(4), 11406–11414.
- Kurniawan, R. A. (2024). *Sistem arsip elektronik dan penomoran surat keluar otomatis (Studi kasus: Tata usaha peralatan Akademi Militer)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Mamonto, I., Yantu, I., & Sudirman, S. (2023). Pengaruh sistem administrasi perkantoran terhadap efisiensi kerja pegawai Balai Penyuluhan Pertanian. *Journal of Economic and Business Education*, 1(3), 20–33.
- Nouvel, A., Sutrisno, S., & Indriani, R. (2021). Informasi surat masuk dan surat keluar berbasis web pada suatu instansi. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, 7(1), 55–62. <https://doi.org/10.31294/ijse.v7i1.10181>
- Yani, A., & Alimsyah, A. S. (2025). Pengembangan teknologi internet dalam administrasi persuratan: Membangun sistem surat otomatis. *Jurnal Citra Pendidikan*, 5(4), 99–109.
- Yanuarsari, R., Asmadi, I., Muchtar, H. S., & Sulastini, R. (2021). Peran program merdeka belajar kampus merdeka dalam meningkatkan kemandirian desa. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 6307–6317.